

**Kova su lyčių stereotipais pabrėžiant moterų
indėlį į visuomenės istoriją.**

Numeris: 101087984

**Co-funded by
the European Union**

HerStory metodinis vadovas

Moterų pėdsako vietos istorijoje žemėlapis

WP2 D2.2

HerStory partnerių konsorciumas

Keitinių sąrašas

Version	Revision	Date	Author	Modification
1	0	2023-09-11	Antrea Kosta	Pirmas variantas
1	1	2023-09-28	Luka Marcinkutė, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado	Peržiūrėtas variantas. Angliško teksto patobulinimas.
2	0	2023-09-29	Antrea Kosta	Galutinis variantas
2	1	2023-10-09	Alicia García Holgado	Formato peržiūra

HerStory - Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies is a project funded under European Union Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) Programme (Ref. 101087984). The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Turinys

1. Įvadas	1
2. Tarptautiniai metodų rinkiniai	3
2.1. Ispanija.....	3
2.1.1. Metodas Nr. 1: Rostros del Olvido (Užmiršti veidai)	3
2.1.2. Metodas Nr. 2: Think C-cubed iššūkis /Mujeres que cambian la USAL	5
2.1.3. Metodas Nr. 3: Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca (Salamankos universiteto tyrėjų moterų pusryčiai)	7
2.1.4. Metodas Nr. 4: Mapas de Escritoras (Moterų rašytojų žemėlapiai)	9
2.2. Prancūzija.....	11
2.2.1. Metodas Nr. 1: «Journées du matrimoine : elles aussi ont construit la Martinique»	11
2.3. Kipras	13
2.3.1. Metodas Nr. 1: Ekskursija pėsčiomis: jos istorijos tampa matomos	13
2.3.2. Metodas Nr. 2: Moters istorinis archyvas: Kipro biblioteka internete lyčių klausimais.....	15
2.4. Graikija.....	17
2.4.1. Metodas Nr. 1: Moterys, teisės ir revoliucija	17
2.4.2. Metodas Nr. 2: Mokymo projektai	19
2.5. Bulgarija	21
2.5.1. Metodas Nr. 1: BUDITELKITE (Moterys atgimimo šauklės).....	21
2.5.2. Metodas Nr. 2: MEMORIALAS #1	24
2.6. Slovėnija.....	27
2.6.1. Metodas nr. 1: Paroda, memorialas, namas ir virtualūs Almos Karin namai.....	27
2.6.2. Metodas Nr. 2: Pozoj's trail	30
2.7. Lietuva	33
2.7.1. Metodas Nr. 1: Women who built Lithuania (org. Moterys, kūrusios Lietuvą)	33
2.8. Italija	35
2.8.1. Metodas Nr. 1	35
2.8.2. Metodas Nr. 2	35
2.8.3. Metodas Nr. 3	35
2.8.4. Metodas Nr. 4	35
2.8.5. Metodas Nr. 5	36
2.8.6. Metodas Nr. 6	36

1. Įžanga

Projektu „HerStory“ siekiama paneigti naratyvą, kad žmonijos istorijoje dominuoja vyrai, pabrėžiant moterų dalyvavimą ir indėlį istorijoje. Projektu siekiama užpildyti trūkstamos informacijos apie moterų vaidmenį formuojant visuomenę spragą, nes pagrindinė literatūra apie moteris istorijoje yra ribota, o moterų indėlis dažnai nepastebimas.

Tyrimas buvo atliktas 8 Europos miestuose, 9 Europos šalyse. Šis dokumentas buvo parengtas bendradarbiaujant organizacijoms ir institucijoms iš: Salamankos (Ispanija) (Salamankos universitetas), Martinikos (Prancūzija (D'Antilles et D' Ailleurs), Nikosijos (Kipras) (Šeimos paramos patariamasis centras – SYKESO ir Socialinių inovacijų centras – CSI Kipras), Atėnų/Graikija (Kytaro Enallaktikon Anazitiseon Neon – KEAN), Sofijos/Bulgarija (Neribotų galimybių asociacija – IOA), Velenės/Slovėnija (Velenės universitetas – LUV), Vilniaus/Lietuva (Įvairovės plėtros grupė – DDG), Lecco/Italija (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Taikydamas „iš apačios į viršų“ tyrimo metodą ir plėtodamas vietinius daugelio suinteresuotųjų šalių tinklus, konsorciumas siekia padidinti moterų matomumą istorijoje ir meta iššūkį istorijos sričiai lyčių aspektu. Šio tyrimo metu konsorciumas aptiko statulas ir istorines sritis, vaizduojančias moterų figūras istorijoje, siekdamas informuoti apie jų indėlį.

Dokumentų tyrimu „Moterų pėdsakų žemėlapis vietinėse istorijose“ siekiama iširti moterų triumfus ir normalizuoti moterų sėkmę viešinant moterų statulas ir paminklus, gatvių pavadinimus ir istorines vietas, susijusias su moterų buvimu visuomenėje. Tokiu būdu bet kokios istorinės klaidos ir iškreipimai gali būti sprendžiami lyčių lygybės atžvilgiu. Europos pranešimo apie šią specifinę sritį parengimas gali užpildyti spragą Europos miestų istorijoje.

Europos ataskaita yra svarbi siekiant užpildyti trūkstamos informacijos apie moterų pėdsaką istorijoje spragą. Metodinio vadovo dokumento parengimas paskatins naujoviškus veiksmus, kuriuos pasiūlė suinteresuoti Europos visuomenės veikėjai, pavyzdžiui, lyčių studijų ir istorijos srities suinteresuotosios šalys ir, žinoma, jaunimas.

Tokios ataskaitos gali padėti pakeisti vyrų modelio rėmų ir atspindžio poveikį žmonėms. Tyrimo rezultatai gali suteikti žinių ir įkvėpimo jauniems žmonėms ir suinteresuotosioms šalims visoje Europoje. Galiausiai, tyrimo rezultatai taps informacijos šaltiniu kuriant tarptautinį žemėlapi, kuriame lankytojai galės rasti nuostabių vietų, susijusių su moterimis istorijoje visuose partnerystėje dalyvaujančiuose miestuose.

2. Tarptautinės metodų kolekcijos

2.1. Ispanija

2.1.1. 1 metodas: Rostros del Olvido (Užmiršti veidai)

Organizacijos/asociacijos pavadinimas

Meno kolektyvai ID Arte y Mujeres dos Rombo, CEMUSA, Salamankos miesto taryba, Junta de Castilla y León, Casa de las Conchas

Miestas, šalis

Salamanka, Ispanija, 2023 m.

Informacija apie organizaciją

ID ARTE menininkų kolektyvas: Ne pelno siekianti meno ir kultūros skatinimo, pažinimo ir plėtros asociacija. Kuria ir organizuoja inovatyvius projektus, praturtinančius kultūros paveldą ir tapatybę. Kolektyvas skatina švietimą ir dalyvavimą per seminarus, dirbtuves, konferencijas, ekskursijas ir veiklą, priartinančią kultūrą prie visuomenės; su socialiniu įsipareigojimu ir susidomėjimu grupėmis, kurios gali iš jų visapusiškai išvystyti savo socialinį, žmogiškąjį ir intelektualinį potencialą. Asociacija tarnauja kaip platforma ir jungtis tarp institucijų, menininkų, kultūros agentų ir profesionalų, skatinanti nacionalines ir tarptautines iniciatyvas, kurios paverčia šalį naujos meninės ir kultūrinės raidos atskaitos tašku ir modeliu. (<https://www.idarte.org/rostros.php>)

Mujeres dos Rombos: Mujeres Dos Rombos yra šiuolaikinis meninis aktyvizmas, kuriuo siekiama sukurti sąmoningumą per jutiminę patirtį, kuri reiškia žiūrovo pozicionavimą priešais meno kūrinį, kuriame emocijos yra pagrindinis veiksnys. (<https://www.mujeresdosrombos.com/>).

CEMUSA: Salamankos universiteto Moterų studijų centras, mokymo ir tyrimų centras, savo veiklą kaip universitetinis centras pradėjo 2002 m. sausio mėn., nors jo ištakos siekia 1997 m., kai grupė moterų profesorių iš Salamankos universiteto, besidominčių lyčių studijaomis, iš skirtingų savo žinių sričių, sukūrė Moterų studijų seminarą (<https://cemusa.usal.es/>).

Aprašymas

Salamankos universiteto VIII šimtmečio proga IDarte ir Mujeres dos Rombos pristato meninį projektą „Rostros del Olvido“ (Užmaršties veidai), kuris padaro matomą dalį visų tų moterų, kurios 800 metų Salamankos universiteto istorijoje jame studijavo ir atliko svarbų darbą, tačiau nepelnytai liko šešėlyje.

Šio darbo tikslas buvo parodyti visuomenei kai kurias iš šių nežinomų moterų, kurios per visą istoriją buvo pamirštos ir užgožtos dominuojančio vyriško vaidmens. Pradedant nuo dvidešimt dviejų anoniminių ir tuščių medalionų Plaza Mayor aikštėje Salamankoje, šiuo pasiūlymu siekiama simboliškai ištaisyti šią trūkumą, įdiegiant dvidešimt dviejų menininkių interpretaciją apie pamirštus dvidešimt dviejų novatoriškų Salamankos universiteto studentų, kurios pasižymėjo skirtingose disciplinose, veidus.

Pagrindiniai pasiekimai

Įvairiais meniniais sprendimais pasiūlyti kūrinį, kuriuo galėtų gėrėtis praeiviai-žiūrovai, iškeliant meną iš tokių įprastų erdvių, kaip galerijos ir muziejai, į gatves.

Veiksmų patarimai, kurie įkvėps tolesnei veiklai suinteresuotas šalis

Projektą sudaro 22 anoniminiai ir tušti medalionai Salamankos Plaza Mayor aikštėje, kurie bus simboliškai suremontuoti, įdedant į juos 22 novatoriškų USAL studentų (tarp daugelio kitų), pasižymėjusių skirtingose disciplinose, kurios buvo užgožtos dėl savo laikais išgyventos nelygybės, „pamirštus veidus“.

2.1.2. 2 metodas: „Think C-cubed“ iššūkis /Mujeres que cambian la USAL

Organizacijos/asociacijos pavadinimas

Salamankos universiteto Mokslinės kultūros ir inovacijų skyrius

Miestas, šalis

Salamanka, Ispanija, 2023 m.

Informacija apie organizaciją

Salamankos universiteto Mokslinės kultūros ir inovacijų skyriaus tikslai – Universitete kuriamos mokslinės ir technologinės kultūros sklaida, mokslinio paveldo pripažinimas ir mokslo pašaukimų skatinimas visais ugdymo etapais.

Aprašymas

Vienas iš pagrindinių USAL's moterų, kurios keičia USAL, projektų yra orientuotas į tai, kad kiekvienais metais būtų pristatyta moterų grupė, kuri yra atsidavusi tam tikrai žinių sričiai, visų pirma jų prašoma pateikti iššūkį ESO studentėms.

- Šiame matomumo skatinimo projekte yra veikla „Think C-cubed“ iššūkis, kurios metu kartu su grupe Moterys, kurios keičia USAL jos pristato savo tyrimus įvairiose žinių srityse mokyklos auditorijai, 1-ojo ESO studentams. Tikslas skatinti mokslinius pašaukimus studentams artimais formatais išlieka vienu iš UCCi ramsčių, kiekviena tyrėja turi imtis mokslinio iššūkio, artimo jos žinių sričiai. Dalyvaujančios mokyklos

varžosi dėl geriausios klasės, sprendamos vieną iš iššūkių, pritaikydamos praktikoje mokslinį metodą ir tokias sąvokas kaip atkuriamumas ir paneigiamumas; tačiau nepamirštant komandinio darbo ir kūrybiškumo svarbos.

- Taip pat ir grupė Moterys, kurios keičia USAL, vykdo įvairias veiklas. Kiekviena veikla yra orientuota į konkrečią tikslinę auditoriją. 2021 m. vykusios parodos veikla buvo orientuota į suaugusiuosius, kad jie galėtų susipažinti su moterimis, kuriančiomis svarbias mokslo gaires, ir jų pritaikymą kasdieniame gyvenime; bet visų pirma buvo galima susipažinti su Salamankos universiteto indėliu į mokslinius tyrimus.

Pagrindiniai pasiekimai

- Atlikite galutinį įvertinimą
- Pasidalykite galutiniu veiklos įvertinimu
- Dalinkitės ir parodykite, kur jums nepavyko arba kaip jums sekėsi, kad pamatytumėte, ar tai gali būti atkartota kitame kontekste.

Veiksmų patarimai, kurie įkvėps tolesnei veiklai suinteresuotas šalis

UCC+i vykdo metinę veiklos programą, kurioje universiteto bendruomenės narių (dėstytojų ir mokslo darbuotojų, studentų ir administracijos bei paslaugų personalo) dalyvavimas kuriant įvairiai visuomenei pritaikytą turinį palengvina bendradarbiavimą tarp skirtingų socialinių agentų (piliečių, pedagogų, politikų, mokslininkų, įmonių ir kitų grupių).

2.1.3. 3 metodos: Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca (Salamankos universiteto tyrėjų moterų pusryčiai)

Organizacijos/asociacijos pavadinimas

Salamankos universiteto Mokslinės kultūros ir inovacijų skyrius

Miestas, šalis

Salamanka, Ispanija, 2023 m.

Informacija apie organizaciją

Salamankos universiteto Mokslinės kultūros ir inovacijų skyriaus tikslai – Universitete kuriamos mokslinės ir technologinės kultūros sklaida, mokslinio paveldo pripažinimas ir mokslo pašaukimų skatinimas visais ugdymo etapais.

Aprašymas

Vykdam Tarptautinei mokslo moterų ir mergaičių dienai skirtą veiklą, buvo surengti pusryčiai moterims mokslininkėms. Tikslas buvo pasidalinti patirtimi mokslo srityje, dabartiniais ir būsimais moterų vaidmenimis bei tobulėjimo ar bendradarbiavimo galimybėmis tame pačiame subjekte. Visa tai vyko laisvesnėje ir ne tokioje akademiškoje nei įprasta atmosferoje, norint sužinoti apie situaciją kitose disciplinose ir pasidalyti patirtimi. Renginyje taip pat galėjo dalyvauti norintys dalyvauti tyrėjai vyrai.

Renginyje „USAL moterų tyrėjų pusryčiai“ buvo siekiama aptarti tokias temas kaip patirtis mokslo srityje, moters vaidmuo moksle ar tobulėjimo galimybė; ir visa tai ramioje atmosferoje kartu su gerais pusryčiais El Salón del Café kavinėje.

Pagrindiniai pasiekimai

- Idėja buvo paskatinti žmones susitikti ir pasikalbėti savo tyrimų temomis.
- Skatinti tinklų kūrimą, dalijimąsi, bendradarbiavimą, bendrumą, kalbėjimą apie dalykus.
- Kurti neoficialius tinklus, kurie padėtų mums judėti pirmyn.

Veiksmų patarimai, kurie įkvėps tolesnei veiklai suinteresuotas šalis

Bandyti skatinti šiuos vidinius kontaktinius tinklus tarp Salamankos universiteto mokslininkų. Nors ši veikla buvo pusryčiai moterims mokslininkėms, ji buvo atvira visoms moterims ir vyrams mokslininkams, buvo atstovaujama visiems gyventojų sluoksniams.

2.1.4. 4 metodos: Mapas de Escritoras (Moterų rašytojų žemėlapis)

Organizacijos/asociacijos pavadinimas

Moterų palikimas

Miestas, šalis

Castilla y León, España, 2023 m.

Informacija apie organizaciją

2019 m. grupė vidurinių mokyklų mokytojų iš Andalūzijos, Astūrijos, Kastilijos ir Leono bei Valensijos. nusprendė sukurti Nacionalinę asociaciją „El Legado de Las Mujeres“, kurios būstinė yra IES Vaguada de la Palma Salamankoje, tvirtai užsibrėžusios ištaisyti moteriškų nuorodų nebuvimą vidurinių mokyklų vadovėliuose ir mokymo programose. Anot asociacijos narės Anos López-Navajas, Valencijos universitete atlikto tyrimo, moterų paminėjimas šiuose vadovėliuose yra vos 7,6%.

Aprašymas

Šiuo moterų rašytojų žemėlapių projektu siekiama patvirtinti moterų rašytojų, mąstytojų, menininkių ir mokslininkių įtraukimą į skirtingų dalykų mokymo programų temų vadovėlius ir vidurinio ugdymo mokymo praktiką, o taip pat atkurti moterų palikimą įvairiose kultūros srityse, siekiant išgelbėti jų vardus ir indėlį nuo užmaršties.

Kiekvienai autonominei bendruomenei buvo sukurti istoriniai moterų rašytojų žemėlapiai, kaip instrumentas, skirtas pateisinti moterų protagonizmą kiekvieno regiono kultūrinėje ir socialinėje raidoje. Jau mes sukūrėme Andalūzijos, Kastilijos-La Mancha, Kastilijos ir Leono bei Galicijos žemėlapius. Be to, bendradarbiauome su Europos švietimo projektu, „Erasmus+ KA201“, kurio pavadinimas „Moterų palikimas: mūsų kultūros paveldas lygybei“, kurio tikslas yra pasiūlyti didaktinės intervencijos priemonės, padedančias atkurti pamirštą Europos moterų autorystės kultūros paveldą ir ištaisyti androcentristinę kultūros viziją, perduodamą švietimo srityje.

Pagrindiniai pasiekimai

- Bendradarbiavimas Europos švietimo projekte, „Erasmus+ KA201“
- Istorinių žemėlapių kūrimas

Veiksmų patarimai, kurie įkvėps tolesnei veiklai suinteresuotas šalis

- Nemokamos internetinės duomenų bazės sukūrimas su moteriškomis nuorodomis, jų darbais ir veikla, kuri bus paruošta naudoti klasėje, pagal dalykus ir lygius.
- Siūlomi mokytojų rengimo kursai „Moterys, kurių mums trūksta STEM“: į pamokas įtraukti mokslininkes, kurie bus skirti vidurinių mokyklų mokytojams ir mokymo patarėjams, ir kurių trukmė yra 20 valandų.
- Sukurti moterų parašytų muzikinių kūrinių katalogą.
- Sukurti moterų meno kūrinių katalogą. „El Legado de Las Mujeres“ (LDM) sukurs duomenų bazės turinį ir bendradarbiaus sudarant muzikos, meno ir literatūros katalogus, siūlydamas po 15 kūrinių kiekvienam katalogui.

2.2. Prancūzija

2.2.1. 1 metodas: «Journées du matrimoine : elles aussi ont construit la Martinique»

Martinikos moterų sąjunga

Miestas, šalis

For de Fransas, Martinika (Prancūzija), 2022 m. rugsėjis

- UFM yra feministinė asociacija. Šios organizacijos tikslas yra padidinti supratimą apie prevencijos problemas, susijusias su lyčių lygybe, smurtu prieš moteris, seksizmą ir diskriminaciją.
- 2022 m. rugsėjo 12–30 d. asociacija surengė renginį (iš naujo) atrasti moteris, kurios suvaidino kokį nors vaidmenį Martinikos socialinėje istorijoje.
- Programoje: dokumentiniai filmai ir parodos apie moteris ir mažai žinomus istorinius faktus apie moteris.

Apskritai UFM dažnai organizuoja peržiūras ar renginius apie moteris.

Projektas «Matrimoine»

„Culture Égalité“

„Culture Égalité“ siekia ginti ir skatinti lyčių lygybę ir moterų autonomiją..

Siekdama pastebėti ir didinti supratimą apie moterų paveldą ir jų indėlį į mūsų visuomenės socialinę, politinę, ekonominę ir kultūrinę raidą, asociacija (bendradarbiaudama su menininkais) sukūrė originalius kūrinius. Šie kūriniai yra prieinami vietos valdžios institucijoms, mokykloms, darbų taryboms ir kt. Tarp kūrinių yra:

- Virtualus vizitas: Luminos pėdsakais (<https://www.cultureegalite.fr/visite-virtuelle>)
- Teatrinis skaitymas: „1870, Femmes au Conseil de Guerre“.
- Teatrališkas pasivaikščiojimas: „Roptusų šeimoje aš vadinu...“. Tai teatralizuotas trijų kilometrų pasivaikščiojimas gamtoje, kurio metu susipažįstame su Luminos Sofijos, jos mamos Zulmos ir močiutės Reinės Sofijos gyvenimu.
- REBELLES ET MARRONNES : *Elles ont fait notre Caraïbe et les Amériques*. Ši istorinė freska, kaip projekcija, pagerbia kai kuriuos Karibų ir Amerikos sukilėlius ir išsilaisvinusius vergus, kurie vaidino svarbų vaidmenį kovojant už laisvę nuo Europos užkariavimo pradžios iki vergijos panaikinimo. Pabaigoje – laikas diskutuoti apie šiuos moteriškus personažus ir, plačiau apie moterų istoriją Karibuose.

2.3. Kipras

2.3.1. 1 metodas: Ekskursija pėsčiomis: Jos istorijos tampa matomos

Organizacijos/asociacijos pavadinimas.

Lyčių lygybės ir istorijos centras

Miestas, šalis, 2023 m.

Nikosija, Kipras, 2017 m.

Informacija apie organizaciją

Lyčių lygybės ir istorijos centras (KIIF) yra ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2017 m. liepos mėn. Organizacijos tikslas yra skatinti mokslines, tyrimais pagrįstas žinias ir lyčių lygybės veiksmus. Pabrėžiamas moterų, vyrų, LGBTQ ir visų lyčių įgalinimas. Pagrindinis tikslas yra sukurti erdvę susigrąžinti praeitį ir kurti ateitį remiantis mokslinių žinių, abipusės pagarbos, socialinio teisingumo, asmens laisvės, žmogaus teisių, dalyvavimo, demokratijos ir lygybės pagrindu.

Aprašymas

Šeštadienį, 2016 m. spalio 29 d., KIIF surengė bene pirmąjį moterų istorinį pasivaikščiojimą Kipre. Jo pavadinimas buvo Atgaivinti nematomą moterų istoriją – pasivaikščiojimas kitoje

Nikosijoje. Tai buvo alternatyvios „ekskursijos“, kuriomis siekta padaryti matomus kai kuriuos moterų istorijos aspektus, reaguojant į konkrečias lankytinas vietas. KIIF buvo pirmoji organizacija Kipre, parengusi ir organizavusi tokius pasivaikščiojimus.

KIIF jau surengė daug moterų istorinių pasivaikščiojimų, kurie vyko Nikosijos senamiestyje ir kuriuos visus parengė ir pristatė grupė moterų, KIIF savanorių. Atsižvelgdama į tai, kad moterų istorija Kipre yra nepakankamai iširta, komanda atrinko lankytinas vietas atlikusi išsamius tyrimus ir daugiausia pirminius šaltinius.

Pagrindiniai pasiekimai

Pasivaikščiojimų tikslas buvo suteikti galimybę organizatoriams ir visuomenei pažvelgti į urbanistinį kraštovaizdį – paminklus, statulas, gatvių pavadinimus ir kt. – iš lyčių perspektyvos, rasti elementų, vaizduojančių lyčių santykių ir moters buvimo istoriją bei indėlį ir (arba) papasakoti Kipro moterų istoriją, kuri yra beviltiškai nematoma. Apskritai kiekvienas asmuo gali turėti skirtingus akcentus.

2.3.2. 2 metodas: Moters istorinis archyvas: Kipro biblioteka internete lyčių klausimais

Organizacijos/asociacijos pavadinimas

„Promitheas“ mokslinių tyrimų institutas, bendradarbiaujantis su Lyčių lygybės ir istorijos centru ir Kipro universitetu

Miestas, šalis

Nikosija, Kipras, 2019 m.

Informacija apie organizaciją

Mokslinių tyrimų institutas „Promitheas“ buvo įkurtas 2012 m., siekiant priartėti prie mokslinės socialinių reiškinių analizės per intervencijas bei iniciatyvas akademinėje ir mokslo bendruomenėje bei visuomenėje. Mokslinių tyrimų institutas rengia simpoziumus, seminarus, konferencijas, o taip pat studijas bei akademinis ir mokslinius tyrimus.

Gerosios praktikos aprašymas (kaip viskas prasidėjo, naudos gavėjų skaičius ir profilis, numatytų veiklų aprašymas, iniciatyvos įgyvendinimo regionas, dalyvaujantys žmonės, finansinė iniciatyvos parama, dalyvių įsitraukimas, kliūtys ir iššūkiai, veiksmai nuolatiniam tobulėjimui ir pan.)

Aprašymas

Projektas „Moterų istorijos archyvas: Kipro biblioteka internete lyčių klausimais“ pradėtas įgyvendinti 2019 m. sausį ir baigtas 2020 m. gruodį. Jį finansavo Mokslinių tyrimų skatinimo fondas pagal RESTART 2016–2020 programą.

Pirmasis tyrimo etapas internetinei bibliotekai susijęs su laikotarpiu nuo 1878 iki 1960 m. Seni laikraščiai, interviu, archyvinė medžiaga, nuotraukos buvo sutelktos į skaitmeninį internetinį archyvą, kuris yra atviras visuomenei. Antrasis etapas apėmė tyrimą, kurio tikslas buvo ištirti ir įvertinti galimą žinių apie moterų istoriją poveikį šiuolaikiniams stereotipams ir įsitikinimams apie lytį. Šiame etape dalyvavo studentų grupė, kurios tikslas buvo ištirti ir įvertinti, kokį poveikį žinios apie moterų istoriją gali turėti prieš lyčių stereotipams ir susijusiems įsitikinimams.

Pagrindiniai pasiekimai

Pagrindinis projekto tikslas – populiarinti moterų istoriją Kipre, sprendžiant daugybę problemų: istorinių žinių apie moteris atkūrimas ir pagarsinimas, istorijos mitų ir stereotipų, susijusių su lyčių istorija, dekonstrukcija, moterų indėlio į Kipro visuomenės pažangą ir vystymąsi svarbos pademonstravimas, suteikiant moterims galių ir skatinant reikalauti savo teisių ir lygybės.

Galite apsilankyti svetainėje, čia: <http://clioforgender.com/>

2.4. Graikija

2.4.1. 1 metodas: Moterys, teisės ir revoliucija

Istorinis pagrindas ir koreliacija su patirtimi iš Irano ir Afganistano/Europos tikrovės

Larisos nelydimų nepilnamečių prieglauda – Migracijos ir prieglobsčio ministerija

Miestas, šalis

Larisa, Graikija, 2023 m.

Nelydimų vaikų prieglauda Larisoje savo veiklą pradėjo 2019 m. lapkritį. Prieglaudoje apgyvendinamos nelydimos nepilnametės užsienietės, pateikusios prašymą atitinkamoms Migracijos ir prieglobsčio ministerijos tarnyboms dėl registracijos ar prieglobsčio. Minėtoms nepilnametėms suteikiama pastogė, maistas, medicininė priežiūra, švietimas (formalus ir neformalus), teisinė pagalba, psichologinė pagalba ir apskritai visos paslaugos, naudingos pačioms nepilnametėms, siekiant kuo geresnės integracijos ir įtrauktiems į Graikijos ir Europos aplinką, kurią teikia tinkamai apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai. Tiksliau, centre pakaitomis teikia paslaugas teisiniai patarėjai, psichologai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, slaugos darbuotojai, vertėjai, administracinis ir pagalbinis personalas, tenkinantis nepilnamečių poreikius visą parą.

Šią praktiką įkvėpė masiniai protestai Irane dėl moterų teisių ir Tarptautinės moters dienos. Naudos gavėjomis buvo mišri įvairių tautybių 20 nepilnamečių grupė iš Pakistano, Afganistano, Somalio, Gvinėjos, Siera Leonės, Sirijos ir kt. Veiklą organizavo ir vykdė

prieglaudos darbuotojai. Dalyvės buvo informuotos apie istorinius Tarptautinės moters dienos elementus, taikių protestų svarbą ir prasmę, moterų teises Europos pasaulyje jos buvo motyvuojamos kalbėti apie reakcijas Irane po Mahsa Amini mirties. Jos išsakė savo jausmus ir dalijosi patirtimi iš savo kilmės šalių, o pabaigoje pagamino atvirukus su palaikymo žinutėmis, kurios papuošė objekto kiemą. Po to prancūzakalbės naudos gavėjos žiūrėjo filmą PAPICHA Larisos Chatzigiannio kultūros centre.

Žinoma, skirtingos naudos gavėjų perspektyvos dėl jų kilmės, religijos ir ankstesnės šeimos ar socialinės patirties dažnai yra kliūtis populiarinti moterų vaidmenį istorijoje ir gerbti lyčių lygybę. Nepaisant to, bendro pagrindo sukūrimo iššūkius galima aptarti ir pasiekti per nuolatinę veiklą, kalbant apie lyčių lygybę, pamokas apie istorinius įvykius, kad moterys turėjo lemiamą vaidmenį, dalyvaujant kartu su vietos žmonėmis prieglaudos organizuojamuose užsiėmimuose.

Dalyviai geriau pažino vieni kitus, įgijo naujų žinių, dalijosi patirtimi, kurią turėjo galimybę be kritikos aptarti vieni su kitais ir buvo supažindinti su lyčių lygybe.

Moterų vaidmens istorijoje populiarinimas yra labai svarbus siekis pabrėžti moterų, sukūrusių mūsų pasaulį, indėlį ir pasiekimus. Kad tai pasiektų, prieglauda gali įgyvendinti įvairius veiksmus. Žinoma, Tarptautinės moters dienos minėjimas yra svarbus aspektas, tačiau būtų galima organizuoti ir daugiau veiklų, pavyzdžiui, esė konkursus, orientuotus į moterų istoriją, partnerystę su moterų organizacijomis, įsitraukimą į meną ar edukacinius renginius.

Nelydimų Larisos vaikų prieglaudą ir jos veiklą finansuoja Migracijos ir prieglobsčio ministerija.

2.4.2. 2 metodas: Mokymo projektai

Antrasis pasaulinis karas

Pusiau savarankiško gyvenimo skyrius nelydimiems nepilnamečiams – Migracijos ir prieglobsčio ministerija

Miestas, šalis

Atėnai, Graikija, 2023

Prižiūrimų pusiau autonominių nepilnamečių butų skyrius teikia alternatyvią priežiūros formą nelydimiems 16–18 metų amžiaus nepilnamečiams, pripažintiems pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais, neatsižvelgiant į jų tautybę, daugiausia dėmesio skiriant laipsniškam jų savarankiškumui.

Programos tikslą ir uždavinius bei kuruojamų skyrių veiklą galima apibendrinti kai kuriais esminiais prioritetais, pvz., tiesioginė ir nuolatinė prieiga prie visų sveikatos paslaugų, psichosocialinės paramos paslaugų teikimas, integracija į šalies visuomenės švietimo ugdymo aplinką, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, papildomas intensyvus graikų ir anglų kalbų mokymas padalinio teritorijoje, sklandi nepilnamečių integracija ir socializacija, galimybė gauti nuolatinę teisinę pagalbą iš tiesiogiai su padaliniu bendradarbiaujančio teisininko bei tobulinti paramos gavėjų savitarnos įgūdžius.

Mokymo projektai yra švietimo pagalbos, kurią skyrius siūlo paramos gavėjams, dalis. Projektų tikslas – plėsti nepilnamečių žinias apie istorinius įvykius ir susieti jas su tokiais svarbiais šiandienos įvykiais, kaip demokratija, lyčių lygybė ir kt. Naudos gavėjai yra 12 nepilnamečių, gyvenančių pusiau nepriklausomuose butuose Atėnų centre. Projektą įgyvendina Skyriaus pedagogas, kuris orientuojasi į dalyvių įtraukimą, minčių ir patirties reiškimą. Vienas iš tokių projektų buvo apie Antrąjį pasaulinį karą ir Anos Frank dienoraštį,

kuriame vaizduojamas karo žiaurumas. Dalyviai skaitė dienoraščio dalis ir jiems buvo rodomos moterų kurios buvo nužudytos cheminėmis medžiagomis koncentracijos stovyklose, plaukų nuotraukos. Ši veikla buvo svarbi, nes išryškino ne tik žydų holokaustą, bet ir moterų bei vaikų aukas už fašistinio režimo nuvertimą.

Žinoma, įvairi naudos gavėjų kilmė ir patirtis dažnai yra kliūtis populiarinti moteris istorijoje ir puoselėti lyčių lygybę. Tačiau šiuos iššūkius galima išspręsti vykdant nuolatinę veiklą, skatinančią supratimą, empatiją ir įtrauktį. Ši veikla gali apimti atviras diskusijas apie moterų vaidmenį visuomenėje, įtraukiančios kalbos propagavimą, lyčių stereotipų vengimą ir bendrą veiksmų pritaikymą naudos gavėjų poreikiams.

Dalyviai geriau pažino vieni kitus, įgijo naujų žinių, sužinojo apie antisemitizmo ir karo pasekmes, taip pat apie moterų ir vaikų, tai yra civilių, žudymo istoriją.

Moterų vaidmens propagavimas istorijoje reikalauja daugialypio požiūrio ir įvairių veiksmų, kad būtų sukurtas ilgalaikis poveikis. Svarbu daugiau apie moterų istoriją įtraukti į šių dalyvių ugdymo programą. Be to, svarbus pasiūlymas yra rengti dokumentinių ar meninių filmų peržiūras, kuriose pabrėžiamas įtakingų moterų gyvenimas ir pasiekimai bei diskutuojama apie šių moterų poveikį visuomenei.

Nelydimų nepilnamečių pusiau savarankiško gyvenimo butai ir jų veikla finansuojami Migracijos ir prieglobsčio ministerijos.

2.5. Bulgarija

2.5.1. 1 metodos: BUDITELKITE (Moterys atgimimo šauklės)

Moterys, kurios keičia istoriją

Organizacijos/asociacijos pavadinimas.

Momichetata ot grada (Miesto merginos)

Miestas, šalis

Sofija, Bulgarija, 2022 m.

БУДИТЕАКИТЕ

Мара Белчева – жената от моята улица

Елица Павлович

НАЙ-НОВИТЕ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ

БУДИТЕАКИТЕ

Мара Белчева – жената от
моята улица

Елица Павлович

БУДИТЕАКИТЕ

Яна Язова: Съдба в три
действия

Левена Лазарова

БУДИТЕАКИТЕ

Елисавета Консулова-Вазова –
жената, която знаела пътя към
щастие

Елица Павлович

„Miesto merginos“ yra didžiausia nepriklausoma moterų svetainė Bulgarijoje. Joje publikuojamos temos yra miesto kultūra, mada, fotografija, gyvenimo būdas, literatūra, teatras, kinas, kulinarija ir daugelis kitų – visa tai įkvėpta moterų ir sukurta įkvėpti kitas moteris. Jų pačių žodžiais tariant, kolektyvas rašo „savo istoriją, vienas, su vaizduote ir geru skoniu“. Tinklapis yra skirtas teigiamiems pokyčiams, sukurtas moterų.

Konkreti geroji praktika „Moterys – atgimimo šauklės“ yra orientuota į įtakingas XIX ir XX amžiaus moteris – rašytojas, poetes, mokytojas, medikes, žurnalistes, sufražistes, aktyvistes ir kt. Projektą remia Sofijos savivaldybė, jame kiekviena moteris pristato straipsnyje savo gyvenimą ir reikšmingus pasiekimus.

2022 m. lapkričio 1 d. organizatoriai sukūrė ir renginį ne internete – Sofijos centre surengė nuotraukų ir tekstų parodą, o oro uoste – multimedijos galeriją, kurioje pristatoma 15 iškilų moterų, gyvenusių ir dirbusių 1878–1944 m. bei vaidinusių svarbų vaidmenį formuojant Bulgarijos visuomenės sąmoningumą puoselėjant šiuolaikines demokratines vertybes: laisvę, lygybę, orų gyvenimą, švietimą ir kultūrą. Kurdami bendrą atmintį apie savo vaidmenį kuriant ne tik savo epochą, bet ir šiuolaikinę Bulgarijos visuomenę, organizatoriai įžiebė nuoširdų pokalbį apie moters vietą istorijoje ir šiais laikais.

Daugiavietis ir mišrios žiniasklaidos požiūris padidino iniciatyvos populiarumą ir padėjo šių moterų pasakojimams pasiekti tūkstančius žmonių – tiek vietinių, tiek Sofijos lankytojų. Straipsnių vis dar galite rasti <https://momichetata.com/>.

2.5.2. 2 metodas: 1 MEMORIALAS

Menininkė/projektuotoja: Irina Tomova-Erka

Kartu organizavo: Bulgarijos Helsinkio Komitetas

Moterų atminimo kampanijos dalis

Sofija, Bulgarija, 2017 m.

Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHC) yra nepriklausoma, nevyriausybinių, pelno nesiekianti pilietinės visuomenės organizacija, ginanti pagrindines žmogaus teises Bulgarijos Respublikoje: politines, pilietines, kultūrines ir socialines. Ji buvo įkurta 1992 m. Jo darbas – tai sistemingas žmogaus teisių padėties Bulgarijoje stebėjimas, ypatingą dėmesį skiriant vaikams, moterims, etninėms, seksualinėms ir religinėms mažumoms, psichikos, intelekto ir kitų negalių turinčių žmonių teisėms, laisvės atėmimo institucijų, laisvės nuo diskriminacijos, kankinimo, nežmoniško ir žeminančio elgesio atvejų, prieglobsčio prašytojų ir migrantų teisių, žodžio laisvės ir prieigos prie informacijos, taip pat baudžiamosios justicijos klausimams. Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHC) yra nepriklausoma, nevyriausybinių, pelno nesiekianti pilietinės visuomenės organizacija, ginanti pagrindines žmogaus teises Bulgarijos Respublikoje: politines, pilietines, kultūrines ir socialines. Ji buvo įkurta 1992 m.

Ši geroji praktika prasidėjo trečiadienį, 2017 m. kovo 22 d., kai Sofijoje atsirado septyni nauji paminklai moterims, kaip dalis meninės akcijos, protestuojančios prieš paminklų, skirtų moterims kaip istorinėms Bulgarijos praeities asmenybėms, trūkumą. Skulptūrų seriją sukūrė menininkė ir dizainerė Irina Tomova / Erka ir pavadino 1 MONUMENTU. Šia iniciatyva buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad Sofijoje nėra nė vieno moteriai skirto paminklo. Deja, nepaisant visų skirtingų aktyvistų pastangų, ši problema vis dar išlieka.

Akcija 1 MEMORIALAS buvo sukurta remiant „Moterų atminimo“ kampaniją, kurios tikslas buvo populiarinti moterų, kovojusių už Bulgarijos moterų pilietinių ir politinių teisių patvirtinimą, taip pat moterų, kurios nutiesė kelią pasiekimus mūsų istorijoje, o taip pat kitoms moterims švietimo, teisės, architektūros, meno, mokslo ir kt. srityse Moterų atminimo kampaniją organizavo Bulgarijos Helsinkio komitetas, padedamas Bulgarijos universitetų moterų asociacijos, o meninė akcija vyko bendradarbiaujant su tarptautine socialiai įsitraukusio meno organizacija „Fine Acts“ ir reklamos agentūra „Tribal Worldwide Sofia“.

Akcijos organizatoriai konsultavosi su Sofijos savivaldybe, kad sukurtų aiškią paminklų, skirtų mūsų istorijos moterims, statybos koncepciją, ir primygtinai reikalavo, kad 2018 m. Sofijoje būtų pastatytas pirmasis paminklas, skirtas moteriai – istorinei asmenybei.

„Paminklų, skirtų tikroms moterims, trūkumas sustiprina klaidingą nuomonę, kad moterys neturi reikšmingų laimėjimų arba kad jos neprisidėjo prie demokratinės visuomenės vystymosi“, – sako Svetla Baeva, BHC Kampanijų ir komunikacijos programos direktorė. Iki 2017 m. kovo pabaigos visi galėjo palaikyti deklaraciją sostinės savivaldybėje ir balsuoti už moterį, kuriai bus pastatytas pirmasis paminklas, adresu www.womensmonth.org.

Skulptūros, kurios yra 1 MEMORIALO dalis, buvo sukurtos pagal pačios menininkės portretą ir nudažytos ryškiais spalvomis. Jos buvo išdėstytos centrinėse vietose visoje Sofijoje per slaptą akciją anksti ryte tą trečiadienį. Autorė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad be visiško paminklų moterims – istorinėms asmenybėms nebuvimo, oficialiais Sostinės savivaldybės kultūros instituto duomenimis, mažiau nei 6% visų atmintinų vietų (dauguma yra tiesiog memorialinės lentos) miesto teritorijoje yra skirtos moterims.

Iš karto po akcijos skulptūras „priėmė“ pagrindinės institucijos ir galerijos, įskaitant Sofijos universitetą, Sofijos biblioteką, Nacionalinę biblioteką, „Peroto“ literatų klubą, „CredoBonum“ galeriją, Bulgarijos nacionalinę televiziją ir „Raudonojo namo“ kultūros ir debatų centrą. Iki balandžio 5 dienos visi norintys galėjo apžiūrėti skulptūras nurodytose vietose. Septynios skulptūros galiausiai buvo eksponuotos parodoje „CredoBonum“ galerijoje 2017 m. balandį, kur visos buvo parduotos aukcione, siekiant surinkti lėšų pirmojo paminklo moteriai – istorinei asmenybei Sofijoje statybai. Vykstanti kampanija sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio, o paminklus aplankė / pamatė tūkstančiai žmonių (Sofijos piliečių, turistų, tarptautinių lankytojų) tiek visame mieste, tiek galerijoje.

Čia pristatyta geroji patirtis reiškė pretenzijas į viešąją erdvę, kuri, kaip ir istorija, vienodai priklauso ir moterims. Bulgarijos praeityje buvo puikių, įkvepiančių moterų, tačiau jų pasiekimai beveik ištrinti. Šia akcija autorė suteikė moterims tai, kas joms priklauso ir ko dešimtmečius buvo atsisakoma - erdvę ir pripažinimą.

2.6. Slovėnija

2.6.1. 1 metodas: Paroda, memorialinis namas ir virtualūs Almos Karin namai

Aprašymas

Nepaprasta moteris, moteriškos lyties būtybė, kaip save vadino Alma M. Karlin (1889-1950, Celė), rašytoja, keliautoja po pasaulį, tyrinėtoja, poliglotė, teosofė ir kosmopolitė, yra iškili Celės asmenybė, neišdildomai įsirėžusi į miesto ir jo gyventojų atmintį. Slovėnijos kultūrinėje atmintyje žinios apie ją ir jos literatūrinės, tyrinėjimų ir dvasinės tradicijos suvokimas visada pirmiausia susiduria su tautiniu prietaru – „nes ji buvo vokietė, nes rašė vokiškai“. Laikas, kai ji augo ir brendo kaip asmenybė, buvo Austrijos-Vengrijos monarchijos nuosmukio ir žlugimo amžius, todėl individualybė Karlinai turėjo didesnę reikšmę nei tautybė.

Kadangi gimė su fiziniu defektu – asimetriškomis akimis, jai buvo išpranašauta trumpas gyvenimas arba protinis atsilikimas. Visą gyvenimą ji išliko fiziškai trapi, tačiau greitai išsiugdė aukštą sąmoningumo lygį apie save ir savo tikslus: suprasti pasaulio kalbas, keliauti po pasaulį ir tapti tarptautine rašytoja. Kalbų dovaną, kurią ji išsiugdė jau neformalaus ugdymo metu namuose Celėje, pilnai atsiskleidė viešint Londone 1908–1914 m., kur ji išlaikė aštuonių kalbų egzaminus Karališkojoje menų draugijoje. Londonas ir jo babilonietiškas rasių, kultūrų ir kalbų mišinys galiausiai patvirtino jos ketinimą keliauti po pasaulį ir rašyti apie savo suvokimą, atradimus ir įvykius kelyje.

Tai lėmė aštuonerius metus trukusią kelionę aplink pasaulį, aplankant visus žemynus ir pagyvenant tolimiausiuose žmonijos civilizacijos kampeliuose, apie kuriuos ji kruopščiai rašė ir piešė. Grįžusi namo, ji parašė savo garsųjį kelionių aprašą, susidedantį iš trijų dalių: „Vieniša kelionė“, „Patyręs pasaulis“ ir „Pietų jūros burtai“, kuris buvo kelis kartus perspausdintas daugiau nei 100 000 egzempliorių tiražu ir išverstas į anglų, suomių ir galiausiai į slovėnų kalbas. Po šių knygų sekė kitos, su kuriomis Alma Karlin pasiekė bent Europos, jei ne pasaulinę šlovę; ketvirtajame dešimtmetyje ji buvo tokia populiari Vokietijos kultūrinėje erdvėje, kad buvo pradėtos steigti Almos Karlin asociacijos, kuriose susitiko jos kūrybos ir požiūrio į pasaulį šalininkai, o Nobelio premijos laureatė švedė rašytoja Selma Lagerlöf neoficialiai ją pristatė

Nobelio premijos apdovanojimui. Tačiau Slovėnijoje į jos darbą nebuvo tinkamo atsako iki pat septintojo dešimtmečio, kai ją „atrado“ Slovėnijos etnologai.

- Celės regioniniame muziejuje veikia nuolatinė paroda apie jos gyvenimą ir kelionę per pasaulį. 2009 m. pastatyta natūralaus dydžio statula.

1 pav. Almos Maksimiljanos Karlin paroda

- Pečovnike yra Almos M. Karlin memorialiniai namai, kuriuose Alma praleido paskutinius savo gyvenimo metus kartu su Theo Gammelinu. Jame veikia nuolatinė ekspozicija „Almos M. Karlin vieniša kelionė“.

- Celės centrinė biblioteka nusprendė pristatyti šią unikalią asmenybę pagal visas jos dimensijas. Atsižvelgiant į dinamišką žiniatinklio pobūdį, virtualūs A.K. namai turės

daug kambarių, erdvių ir kampų. Kaip ir paskutiniuose jos tikruosiuose namuose Pečovnike prie Celės, kurie sugriuvo, ir bus tvarkomi, renovuojami ir plečiami.

The screenshot shows a website interface for 'Alma M. Karlin virtual home'. At the top left is a large, stylized signature of 'Alma M. Karlin'. To the right of the signature is a small photograph of a rural landscape with a house and trees. Below the signature is a list of menu items: 'How I became a human.....Round the World.....', '.....Two livings - one goal.....', '.....Anti-Nazi at the Partisans.....', 'Literary Heritage of AMK.....Spiritual Heritage of AMK..', and '.....The Reception of AMK at Slovenes.....'. In the top right corner of the interface, there are language selection options: 'Slo / Engl / Deu'. Below the menu items, the text reads: 'Alma M. Karlin virtual home', 'Alma Karlin's virtual residence will have, according to its dynamic nature, many rooms, small places, and little corners. Compared to her last true home at Pečovnik, which collapsed, this one will be maintained, renewed and extended.', and 'For now, we are opening the door of the reception-room...'. A dotted line is visible below the text.

Interneto portalas: <http://www.almakarlin.si/?&lang=en>

Organizacijos/asociacijos pavadinimas etc. : Celės regioninis muziejus, Celės Centinė biblioteka

Celė, Slovėnija, 2023 m.

2.6.2. 2 metodas: Pozojaus takas

Aprašymas

Pozojaus takas yra teminis takas, kuriam populiarinti išleista knyga „Pozojaus pilies takas aplink Velenę“ ir lankstinukas. Takas buvo pažymėtas rodyklėmis ir informaciniais stendais, sukurtas Pozo talismanas. Kiekviename tako taške lankytojai gauna antspaudą. Surinkę visus penkis antspaudus, Velenės turizmo informacijos centre jie gauna specialų lipduką. Jaunoms šeimoms gali būti surengta „lobio paieška“, o Pozojaus taku turistus gali vesti elektroninis turistinis gidas.

Žemėlapis ir veikla

Pozojaus pilies takas jungia penkias lankytinas vietas aplink Velenę. Tai įspūdinga Velenės pilis, kuri išdidžiai stūkso virš jauno miestelio, nostalgiškos Šaleko, Ekenštejn ir Turn pilys bei nuskendęs Škalės rajonas, kuris kadaise buvo Šalės šalies slėnio centras. Pakeliui akį patraukia ir kitos lankytinos vietos, pažymėtos gide esančiame žemėlapyje.

Tako pradžia ir pabaiga yra Vila Bianca. Yra Turizmo informacijos centras (TIC), kuriame gausite ženklų rinkimo kortelę. Ieškokite jų kiekvienos atrakcijos pristatymo lentose. Kadangi ženklus reikia trinti, pasiimkite rašiklį. Jei spėsite aplankyti visas penkias vietas, surinksite penkis ženklus. TIC pateikę kortelę su visais ženklais gausite prizą - Pozo lipduką, kurį priklijuosite vadovo gale. Vadovas, kuris yra pakankamai mažas, kad tilptų kišenėje ar kuprinėje, taip pat lydės jus kelionėje.

Pėsčiomis galima nueiti visą kelią, didžiąją dalį – pravažiuoti dviračiu.

Pozojaus istorija

Ežero Pozojus (drakonas) yra mitologinė būtybė. Šaleškos slėnio pakraštyje buvo rasta į paviršių iškilusių anglies gabalų. Anglis anksčiau buvo vadinama drakono krauju, o kur yra drakono kraujo, ten turi būti ir pats drakonas. Žmonės tikėjo, kad drakonas išsiritą iš raudono kiaušinio, kurį padėjo septynerių metų gaidys. Šis kiaušinis tiesiog panyra į kalno viduryje esantį požeminį ežerą, kuriame auga pozojus, per smarkią audrą prasiveržia pro kalną ir iškyla į paviršių, kaip savo vadove rašė Špela Poles.

Apie projektą

Pozojaus tako projektas yra „Custodes“ projekto, kuriuo buvo siekiama plėtoti mažiau žinomas turistines vietas Europoje, dalis. Velenės savivaldybė prisijungė prie projekto kaip Pilių slėnis.

Svetainė: <https://www.visitsaleska.si/sl/products/pozojeva-grajska-pot/>

Co-funded by
the European Union

Organizacijos/asociacijos pavadinimas ir kt.: Velenės savivaldybė, Zavod za turizem Šaleške doline

Velenė, Slovėnija, 2023 m.

2.7. Lietuva

2.7.1. 1 metodas: Moterys, kūrusios Lietuvą

Organizacijos/asociacijos pavadinimas:

Vilnius yra mokykla

Miestas, šalis

Vilnius, Lietuva, 2023 m.

Informacija apie organizaciją

„Vilnius yra mokykla“ (en. “Vilnius is a school”) yra Vilniaus savivaldybės švietimo agentūros „EDU Vilnius“ ir Vilniaus savivaldybės vykdomas projektas. Šio projekto tikslas – švietimo sistemoje siekti modernumo – bent 10 procentų pamokų perkelti iš kabinetų į skirtingas miesto erdves ir taikyti mišrų ugdymo modelį, jungiantį tradicines pamokas su pamokomis mieste.

Aprašymas

„Moterys, kūrusios Lietuvą“ – tai integracinė etikos-istorijos pamoka, kuria siekiama pakeisti stereotipus apie istorinę moters įtaką Lietuvos politiniam, kultūriniam ir visuomeniniam gyvenimui. Pamokų metu moksleiviai mokosi ne tik apie moteris, kurios buvo žinomų vyrų motinos, žmonos ar dukros, bet ir apie tas, kurios buvo aktyvios mūsų visuomenės narės, atnešusios pokyčius ir prisidėjusios prie kultūrinės ir tautinės savimonės ugdymo, kovojo už moterų teises.

Pamokos metu mokiniai suskirstomi į grupes ir aplanko visas žemėlapyje nurodytas vietas (iš viso 6 vietas). Jie turi išsiaiškinti moters, kurios garbei toje vietoje pastatytas paminklas ar memorialinė lenta, tapatybę. Mokiniai, radę nurodytą vietą, tuščiose žemėlapio vietose turi įrašyti rastos moters vardą. Baigę pirmąjį užduotį, jie ieško užuominų antrajai užduočiai.

Aplankę visas žemėlapyje nurodytas vietas, mokiniai turi išsiaiškinti, kokia moteris aprašyta antroje užduotyje (Užduotis Nr. 2). Mokiniai įspėjami, kad yra vienas papildomas Aprašymas, todėl teks atspėti, kas yra ši moteris.

Atlikę visas užduotis, mokiniai turi pasidalinti mintimis, kokioms trim moterims Vilniaus mieste būtų galima pastatyti paminklus ar atminimo lentas (Užduotis Nr.3). Idėjos pristatomos klasės draugams.

Tikslinė grupė: 9-10 klasių moksleiviai

Vieta: Pamoka vyksta Vilniaus miesto senamiestyje

Trukmė: 1 valanda 30 minučių

Finansinė parama: Vilniaus savivaldybės švietimo agentūra „EDU Vilnius“

Kaip tai prasidėjo: Idėja kilo labai natūraliai, nes pamokų iniciatoriui svarbu su moksleiviais kalbėtis temomis, kurios yra parašėse.

Kliūtys ir iššūkiai

- Apskritai trūksta informacijos apie moteris, kurios prisidėjo prie mūsų visuomenės istorijos
- Trūksta metodinės medžiagos mokytojams šia tema, mokytojai turi rodyti iniciatyvą, jei nori rasti papildomos informacijos, kurią pateiktų moksleiviams (papildomos medžiagos rinkimas užima laiko ir gali pareikalauti papildomų finansinių resursų)

Veiksmai nuolatiniam tobulėjimui

Atrasti asmenybes, kurios paskatintų daugiau skaityti ir domėtis (pvz., Marina Abramović, Yoko Ono ir kt.).

Veiksmų patarimai, kurie įkvėps tolesnei veiklai suinteresuotas šalis

- Rasti būdus, kaip įtraukti mokinius į veiklą. Pavyzdžiui, į turinį įtraukti nežinomas asmenybes, kurios galėtų nustebinti, ir būti įdomios jaunam žmogui. Nustebintas jaunuolis mieliau domisi ir gilinasi į pateiktą informaciją.
- Sutelkti dėmesį į asmenybes, su kuriomis mokiniai susipažino ir kurios šiuo metu yra jų aplinkoje. Pavyzdžiui, pirmiausia pasikalbėti apie tai, kas yra mokinių mamos ar močiutės, ir jie supras, kad patys turi pavyzdžių, kurie gali įkvėpti.

2.8. Italija

2.8.1. 1 metodas

Porcospini projektas - Luisa Bono.

Šis projektas, skirtas užkirsti kelią netinkamam elgesiui ir prievartai prieš vaikus, suteikia jauniems žmonėms priemonių rinkinį, kuriame pagrindinės priemonės yra savigarba, kritinis mąstymas, savęs ir heteropasakojimas, problemų sprendimas ir emocinis intelektas. Tikslas – taikant pirminės prevencijos priemones sukurti naujus modelius.

2.8.2. 2 metodas

Tarybos nario ir (arba) vietos valdžios patarėjo profesinė patirtis - Marina Calegari.

Darbas viešajame kontekste reikalauja ir skatina socialinių įgūdžių ugdymą, empatiją, įsiklausymą, efektyvų bendravimą. Darbas komandose, kuriose vyrai ir moterys nuolat bendradarbiauja, leidžia kurti įvairias komandas: dialogas ir konfrontacija tampa asmeninio ir profesinio augimo įrankiais.

2.8.3. 3 metodas

Moterų asociacija „Soroptimist“ - Fulvia Greppi.

Ši organizacija skatina tarptautinį bendradarbiavimą, nepriklausomybę ir moterų teises tolimose šalyse – tiek vietinėse kultūrose, tiek tolimose tautose. Šios idėjos pagrindas yra abipusė moterų parama, ypač nepalankioje padėtyje esančioms moterims.

2.8.4. 4 metodas

Merè - Paola Colombo.

Tokios viešos pareigos leidžia įsiklausyti į piliečių poreikius ir aktyviai veikti visuomenės labui. Ypač svarbu sutelkti dėmesį į jaunimą, suteikiant jiems naujų galimybių ir augimo patirties. Be to, mokyklų ir švietimo vaidmuo yra labai svarbus, nes jie lydi asmens augimą ne tik akademinio aspektu, bet ir, visų pirma, švietimo ir ugdymosi aspektu.

2.8.5. 5 metodus

Asociacija „L'Isola della Stupidera“ - Alessandra Maggi.

Tai socialinio skatinimo asociacija, organizuojanti susitikimų ir animacijos erdves. Vyrų įtraukimas į švietimo ir globos veiklą leidžia išplėsti perspektyvas: diskutuoti apie moterų problemas skirta ne tik moterims. Kartu siekiama sukurti alternatyvius modelius, pagrįstus konkrečiais ir kasdieniais įsipareigojimais.

2.8.6. 6 metodus

Socialinė darbuotoja - Romina Papini.

Darbas viešajame sektoriuje leidžia pasiūlyti paramą ir pagalbą kiekvienam jos ieškančiam, bet kuriai moteriai, norinčiai patarimo mokytis būti mama. Visuomeninė veikla, kur susirenka įvairių profesijų asmenybės, reikalauja nuolatinio darbo kuriant tinklą. Šie ryšiai taip pat gali būti augimo, palyginimo ir savęs įtvirtinimo šaltinis, tuo pačiu nutraukiant konkurencijos tinklą.

